

Kecenderungan Penyair Muda Dewasa Ini

baik di Banjarmasin, Ujungpandang, Pontianak, Lampung, Medan, dan sebagainya dapatlah berperan sebagai ajang tempur sang penyair muda untuk mengembangkan kreativitas mereka.

Jika hal ini terpadu dan bersatu memegang teguh akan kualitas seni dalam menghidup suburkan kekayaan kebudayaan Indonesia dalam bentuk kesenian, tentu saja sang penyair muda sekarang tidak cenderung mundur (pasif), tetapi akan cenderung untuk maju (aktif) sehingga semakin tegarlah situasi kesusasteraan Indonesia dewasa ini atau yang akan datang.

Demikianlah himbuan saya sebagai manusia biasa dan pecinta awam terhadap kemungkinan majunya kesenian kita dewasa ini.

Bahkan saya pribadi mimpi akan hal itu, mimpi yang jauh di lubuk hati, mimpi akan kehidupan dan kecerdasan bangsa dan rakyat Indonesia. Ini hanya sebagai penilaian kenyataan, bukan sebagai alternatif yang harus dianut tetapi sedikitnya sebagai imbuan, bukan bersifat menggurui tetapi sebagai impian cita-cita yang sulit untuk dikatakan sebagai perkosaan. (423h)

Minggu Merdeka

**16 FEBRUARI 1986
HALAMAN VII**

media itu juga terbatas volumenya juga sipenjaga gawangnya amat ketat. Itulah yang wajib kita ingat.

Kita, sebagai penyair muda, perlu mengembangkan kualitas kepensyairan dasar dengan mempergunakan unsur kedaerahan lebih dulu. Kalau sang penyair muda (pemula) sudah menyadari arti pentingnya kualitas dasar, maka secara otomatis penyair jadi popularitas dengan sendirinya. Tidak usah *ngaya* istilah jawanya.

Di samping tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh penyair muda dewasa ini untuk meningkatkan kualitas kepensyairannya, hal ini juga harus ada perhatian dari mereka (seniman) yang sudah profesional untuk mendidik dan membina bakat dan kemampuannya untuk itu, nama-nama seperti Putu Arya Tirtawirya (mataram) dengan HP3N-nya, Linus Suryadi dan Emha (Yogya), Diah Hadaning atau segudang sastrawan terkenal di (Jakarta), Darmanto YT di (Semarang), dapatlah sebagai pembiananya.

Begitu pula, seperti bengkel - bengkel sastra

tuk cepat memperoleh predikat sebagai penyair yang penting adalah menyair, dan syairnya mampu menggetarkan hati pembaca sehingga mereka cenderung untuk mengkajinya.

Kalau kita sudah sadar akan hal itu, maka saya tekankan kepada penyair muda di Indonesia, janganlah berbuat semau gue, berbuatlah sebagai motor penggerak dengan sekuat tenaga dan kemampuan yang ada, dan amat perlu dikembangkan.

Oleh karena itu, ciptakanlah situasi sastra Indonesia ini menjadi situasi kongkret. Kita dapat mempergunakan media-media lokal kita yang ada sekarang dan ciptakanlah media itu sebagai wadah kreativitas suci dan luhur, dan kita jangan dulu mimpi dengan media yang sakarang ini dikatakan sebagai *gajah* media di Indonesia, seperti Horison, Kompas, atau Sinar Harapan.

Kalau kita sudah terperangkap media itu, dan amat terpanjang di sana, maka akan menemui jalan buntu, karena di samping

mengembara sebagai petualang. Karena penyair sekarang memang tidak berbuat demikian maka terjadilah krisis, seperti yang disodorkan itu. Itulah kesalahfahaman fatal dalam melihat situasi dan kondisi sekarang menurut keadaan zaman. Tapi apakah demikian permasalahannya?

Saya kira tidak. Karena penyair sekarang tidak dituntut demikian. Zaman pun sudah tidak mewajibkan demikian terhadap penyair. Penyair adalah penyair, tidak harus bergaul dengan pelacur atau tidur dengan

agar sang penyair muda menunjukkan ketegarannya.

Namun, apa yang kesimpangsiuran sang penyair Yogya sendiri. Sesungguhnya polemik ringan ini hanya karena beberapa salah faham saja sehingga begitu menggebu di pihak lain dan begitu gencar di pihak yang lain lagi.

Inilah salah satu sebab pula dalam menghentikan kreativitas mereka dalam berkarya, sebab penyair sibuk dengan debat sehingga lalai mengembangkan kreativitas.

Kejadian serupa ini

Oleh: Tirta Suwondo

barangkali juga terjadi di berbagai tempat di seluruh tanah air, hanya saja mereka tidak memperdulikannya. Namun demikian, fenomena seru dari Yogya tentang krisis penyair ini dapatlah menjadikan perhatian penyair muda seluruh Nusantara, hal ini cukup untuk pelajaran baginya.

Yang sering menjadi titik tolak pembicaraan tentang penyair muda yang mengalami kisis ini ialah karena sang penyair muda sekarang belum bisa menempatkan dirinya sebagai seorang yang berjiwa besar, malahan mereka mengharuskan penyair lain untuk berbuat seperti penyair yang sudah terkenal justru dirinya sendiri terlupakan.

Mereka sering menuntut pula bahwa sang penyair harus bertindak seperti Chairil yang sering terjun di kolong-kolong jembatan, kompleks WTS, atau harus

dalam kerja keseniman, haruslah sang seniman, baik itu novelis, cerpenis, atau penyair dapat memberikan andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa lewat karyanya baik itu prosa atau puisi.

Oleh karena itu, kalau benar-benar sang seniman itu sadar betul akan umatnya, maka cara kerjanya pun harus ditingkatkan sehingga hasil kerja seniman itu menjadi hasil kebenaran yang dapat meresap di hati masyarakat.

Kalau memang demikian harapan masyarakat, tentu saja para seniman tidak perlu saling tuduh bahwa pihak lain tidak becus, atau saling boikot karena mereka tidak banyak berkarya, dan semacamnya. Karena hal ini dapat menimbulkan gap antara seniman itu sendiri, sehingga kesempatan baik dan waku yang cukup pun akan lenyap begitu saja tanpa hasil. Itulah yang dapat saya lihat sekarang, bahkan situasi yang mengerikan itu mesti terjadi di kalangan seniman muda. Yang tampak seru dalam kasus ini terjadi di kalangan penyair muda, barangkali untuk cerpenis atau novelis muda tidak demikian, karena cara kerja mereka memang memerlukan waktu yang cukup panjang.

Contoh kegelisahan semacam ini justru terjadi di Yogyakarta yang dikenal sebagai kota budaya, akan adanya istilah *krisis penyair*. Barangkali istilah krisis yang dicuatkan oleh penyair *Munawar Syamsuddin* kemudian dikembangkan oleh *Naim Emel Prahana* ini karena mereka hanya mencoba menyentil dengan maksud

kode etik kepengarangan sehingga nilai kerja itu dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai konsumen sastra.

Itulah yang mesti diingat dan disadari oleh para seniman, terutama seniman muda dewasa ini, yang secara kontinuitas akan menggantikan kedudukan seniman tua kita.

Jika Rendra kini diagungkan sebagai penyair terkenal dalam peta sastra Indonesia, tentu saja sekarang kita mengharapkan munculnya Rendra - rendra muda dari kalangan penyair muda. Atau setidaknya tidaknya kita mengharap kedadangan tokoh muda yang dapat berbuat seperti Rendra. Kalau bukan, ya, munculkanlah penyair-penyair ala Chairil Anwar, Tuti Heraty, Sapardi, dan lain sebagainya.

Harapan itu tentu saja menjadi impian masyarakat kita sehingga situasi sastra Indonesia sebagai bagian dari sastra dunia. Itulah yang mesti dipelajari oleh seniman muda sekarang.

Calon seniman, kalau dirinya ingin menjadi seniman yang tangguh, tentu saja tidak akan mempedulikan masalah-masalah serba terikat oleh ruang dan waktu, tetapi harus menjadikan dirinya sebagai orang yang kerja untuk bangsanya bukan kerja untuk kepentingan dirinya sendiri.

Jika profesi keseniamanannya itu memang sengaja untuk kepuasan batinnya sendiri, namun paling tidak memiliki efek positif terhadap masyarakat, dan tentu saja hal itulah yang seharusnya dilakukan.

Yang perlu ditopang

Setelah Si Burung Merak, H.S. Rendra, penyair Indonesia yang ngetop ini manggung di TIM 9 dan 10 Desember 1985, agaknya menjadi bahan pembicaraan di berbagai media yang amat gencar. Dia tampil secara tunggal dengan membacakan beberapa sejaknya baik yang bernada protes maupun yang tidak.

Kegencaran dalam masyarakat sastra ini barangkali karena Rendra yang selama ini terkurung telah mendapat kebebasan dalam ulah kridanya. Karena sajak Rendra yang kena sensor itu, atau mungkin dianggap sebagai senjata yang dapat mendeskreditkan ketenangan pemerintah, maka semua sajaknya yang bernada protes dinyatakan dilarang untuk dipentaskan.

Tapi, atas kemunculan Rendra kali ini di TIM dapatlah dikatakan sebagai obat rindu bagi para penggemar sajak demonstrasinya Rendra. Inilah bukti bahwa pihak yang berwenang telah menyadari arti pentingnya kesenian yang tak lepas dari kehidupan seseorang.

Dapat pula dikatakan bahwa sekarang kebebasan pengarang akan berlanjut terus, dan memang demikianlah yang diharapkan para sastrawan Indonesia dalam menyampaikan kerja kreatifnya kepada masyarakat.

Kalau pihak berwenang telah sadar dan memberikan kebebasan kepada dunia seni untuk berkembang luas, maka sudah waktunya bagi seniman untuk mempergunakan kesempatan emas itu. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa sang seniman bekerja dengan acak atau semau gue, tetapi kerja mereka harus berpegang teguh pada